

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕТОДОВ ГЕМОРОИДЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА 'LIGASURE' В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ

Рахматов Б.Х.
Хужабаев С.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12156837>

Актуальность: Хронический геморрой остается одной из наиболее распространенных проблем в колопроктологии, требующей постоянного совершенствования методов лечения. В этом контексте разработка и применение новых технологий, таких как геморроидэктомия с использованием аппарата «LigaSure», имеет большое значение для повышения эффективности хирургического лечения и улучшения результатов операции. Учитывая значительное количество пациентов, страдающих от хронического геморроя, и постоянное стремление к сокращению послеоперационных осложнений и сроков восстановления, актуальность разработки и применения инновационных методов лечения в данной области остается неоспоримой.

Цель исследования является оценка эффективности и безопасности новой технологии хирургического лечения хронического геморроя с применением аппарата «LigaSure» по сравнению с традиционными методами геморроидэктомии по Миллигану-Моргану.

Материал и методы:

Исследование включало в себя анализ данных 220 пациентов с хроническим внутренним и комбинированным геморроем, которые проходили лечение в период с 2021 по 2023 годы. Все пациенты были разделены на две группы: основную и контрольную. Основная группа состояла из 120 пациентов, которым выполняли геморроидэктомию с использованием аппарата «LigaSure». Контрольную группу составили 100 пациентов, которым применяли традиционные методы геморроидэктомии по Миллигану-Моргану. У всех пациентов осуществлялся сбор анамнеза, определение продолжительности заболевания и стадии хронического геморроя. После операции проводился мониторинг интенсивности болевого синдрома, выявление осложнений и оценка результатов. Полученные данные анализировались статистическими методами для определения эффективности и безопасности использования новой технологии в сравнении с традиционными методами лечения.

Результаты исследования показали, что усовершенствованные методы геморроидэктомии с применением аппарата "LigaSure" достигли высокой эффективности. В основной группе, где применялась эта технология, наблюдалось значительное улучшение результатов операции: хорошие результаты достигались у 94,1% до 94,6% пациентов, в то время как в контрольной группе, оперированной традиционным методом, этот показатель составлял 84,4%. При этом отмечено снижение количества осложнений послеоперационного периода, таких как кровотечение, несостоятельность швов и инфекционные осложнения. Таким образом, применение аппарата "LigaSure" демонстрирует перспективность в улучшении результатов хирургического лечения хронического геморроя.

Выводы исследования указывают на значительное превосходство усовершенствованных методов геморроидэктомии с использованием аппарата

"LigaSure" перед традиционными хирургическими подходами. Эти методы демонстрируют высокую эффективность и улучшение результатов операции, а также снижение риска осложнений послеоперационного периода. Таким образом, внедрение технологии "LigaSure" в хирургическую практику может повысить качество лечения пациентов с хроническим геморроем, обеспечивая им более благоприятные результаты и более комфортный послеоперационный период.

References:

1. Ермолов А.С., Корошвили В.Т., Благовестнов Д.А. Послеоперационные вентральные грыжи - нерешенные вопросы хирургической тактики. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018;10: 81-86.
2. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т. Предикторы осложнений и смертности в хирургии послеоперационных вентральных грыж. // Проблемы биологии и медицины. Стр. 24-28. (14.00.00, №19)
3. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т., Рустамов М.И., Дусяяров М.М., Шеркулов К.У., Рустамов И.М. Предикторы послеоперационных осложнений у пациентов с вентральными грыжами. Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова 2023, №1, с. 56-60.
4. Aasvang EK, Jensen K-E, Fiirgaard B, Kehlet H. MRI and pathology in persistent postherniotomy pain. J Am CollSurg 2009; 208:1023-1028; discussion, 1028-1029.